

NJË ANALIZË DESKRIPTIVE DHE REGRESIVE PËR VENDET E BALLKANIT PERËNDIMOR PËR INDEKSIN E ÇERTIFIKATAVE ISO

Enriko CEKO¹

Abstract

The purpose of this study was to examine the situation regarding the ISO standardized certification until 2021 and to carry out a comparative and descriptive analysis of the Balkan countries. In fact, the countries so far regarding ISO certificates are listed in alphabetical order and according to the number of issued and active ISO certificates and these two listings/rankings do not reflect reality. On the other hand, in relation to the countries of the Balkans, where most of them still aim for integration in the European Union, where certification and standardization are important elements of the political, economic, social, legal, cultural, etc. system, it is important to realize a comparative analysis to see the situation and give recommendations and suggestions for the future. The methodology used in this research is the collection of data on the number of all issued and active ISO certificates in the world, the collection of data on the number of active businesses in these countries, dividing the number of expired and active ISO certificates by year 2021 with the number of businesses in each country to calculate the specific weight of each country in order to create a new listing/ranking of countries according to the ISO standards index and further highlighting the position of each Balkan country in this listing/ranking based on the ISO certification index.

The methods used in this research are the statistical methods of regression analysis and descriptive analysis for ISO certificates in the Balkan countries. The main conclusion of this research is that the most suitable index for listing/ranking countries in relation to ISO certificates is that of the ISO certificates index, compared to the two previous listings in alphabetical order and according to the total number of issued and active ISO certificates, because this new listing creates a better perception for doing business in general and for quality management in particular, mainly when it comes to making appropriate comparisons between countries and in relation to the Balkan countries, it is necessary that the certification and the standardization of processes, procedures, documentation and the way of keeping data in both the public and private sectors to be improved.

Key words: ISO Index, Quality management, ISO Certificates, Standard, Quality culture, Economic advantages.

Hyrje

Aktualisht ka një interes në rritje për cilësinë, kulturën e cilësisë dhe standardet ISO, pasi cilësia lidhet në mënyrë eksplicite dhe të drejtpërdrejtë me karakteristikat e produkteve dhe shërbimeve. Kultura e cilësisë shërben si një udhërrëfyes për përmirësim të vazhdueshëm, si një karakteristikë që u përket të gjithë anëtarëve të organizatës(ve), duke sjellë dhe formuar edhe një lidhje më të fortë midis organizatës dhe klientëve e furnitorëve të saj të brendshëm dhe të jashtëm. Vlera thelbësore e kulturës së cilësisë është mishëruar në standardet ISO, për të cilat ka një interes në rritje në mbarë botën, pasi standadizimi dhe çertifikimi janë disa nga rrugët dhe mjetet për arritjen dhe mirëmbajtjen e avantazheve ekonomike. Cilësia, kultura e cilësisë, menaxhimi i kulturës së cilësisë dhe standardet ISO po bëhen një pjesë thelbësore e modeleve të biznesit nën realitetin e ri dhe normalitetin e ri të krijuar pas pandemisë COVID-19.

1. Rishikim literatur

1.1 Cilësia dhe kultura e cilësisë

Përkufizimi thelbësor i cilësisë, si një grup vlerash që ndihmon se si bëhet përmirësimi në

praktikën e përditshme i proceseve, procedurave dhe produkteve, si një grup aplikimesh të

¹ Instituti Kanadez I Teknologjisë, Rruga Xhanfize Keko. Nr 12. Tiranë, Shqipëri,
enriko.ceko@cit.edu.al, ORCID: 0000-0002-3372-2785

marra si të mirëqena që formojnë filozofinë e organizatave ose grupeve të punës, është identifikuar nga disa autorë, të cilët e kanë përcaktuar kulturën e cilësisë si “ndërveprim aktiv social që mbështet njerëzit në organizatë për të qëndruar së bashku” (Vlăsceanu, Grünberg, Pârlea. 2007). Kjo kulturë duket në: (1) përmirësimin individual, (2) tolerimin dhe respektimin e të tjerëve, (3) sipërmarrje, (4) posedimin e kapaciteteve në mënyrë të dëshmuara, etj.

Kultura e cilësisë është një grup qasjesh të përbashkëta, të respektuara dhe të formuara në mënyrë integrale ndaj veçorive të produkteve dhe shërbimeve, të identifikuar në kulturën e organizatave dhe sistemeve të menaxhimit. Rëndësia e kulturës së cilësisë lidhet në mënyrë shumë të fortë me kulturën e menaxhimit të cilësisë në të bërit biznes, arritjen e avantazheve ekonomike, lidhjen e saj me përgjegjësinë sociale të korporatës, biznesin e qëndrueshëm, etikën e biznesit, çështjet e diversitetit, menaxhimin ndërkombëtar, ndërkulturor, kulturën kombëtare/ndërkombëtare organizative, kulturën e një vendi në përgjithësi dhe me sektorët e ekonomisë së atij vendi. Kultura e cilësisë është pjesë e rëndësishme e historisë së mendimit ekonomik (lidhur me kulturën e menaxhimit të biznesit) (Ceko. 2021).

2.1 Standarded ISO

Standarded ndërkombëtare, ku bëjnë pjesë edhe standarded ISO, janë standarde teknike të zhvilluara nga një ose më shumë organizata ndërkombëtare të standardeve. Standardet ndërkombëtare mund të përdoren ose me aplikim të drejtpërdrejtë ose me një proces modifikimi të një standardi ndërkombëtar për t'iu përshtatur kushteve lokale. Miratimi i standardeve ndërkombëtare rezulton në krijimin e standardeve kombëtare që janë ekuivalente, ose në thelb të njëjta me standardet ndërkombëtare në përmbajtjen teknike dhe shërbejnë për të kapërcyer barrierat teknike në tregtinë ndërkombëtare, shkaktuar nga ndryshimet midis rregulloreve teknike dhe standardeve të zhvilluara në mënyrë të pavarur dhe veçmas nga çdo shtet, organizatë kombëtare standardesh ose biznes individual. Standardet ndërkombëtare janë të disponueshme për shqyrtim dhe përdorim në mbarë botën. Organizata më e njohur për standardet është Organizata Ndërkombëtare për Standardizim (ISO), që ka filluar zyrtarisht funksionimin në shkurt 1947 (ISO. 1997). ISO është një organizatë ndërkombëtare e zhvillimit të standardeve e përbërë nga përfaqësues nga organizatat kombëtare të standardeve të vendeve anëtare (ISO. 2015), që tashmë ka 167 anëtarë që përfaqësojnë institucionet e standardeve në këto vende, ku secili vend ka një votë (ISO. 2023).

Organizata ndërkombëtare e standardeve (ISO), ka publikuar deri në nëntor 2022 më shumë se 24,500 standarde ndërkombëtare, që mbulojnë pothuajse të gjitha aspektet e teknologjisë dhe prodhimit, siguria ushqimore, bujqësia, kujdesi shëndetësor, etj (Green & Hale. 2021). ISO publikon edhe raporte teknike, specifikime teknike, specifikime të disponueshme publikisht, korrigjime teknike dhe udhëzues (ISO. 2008). Këto standarde aplikohen pasi në tregun e sotëm global, shumica e bizneseve duan të njihen për respektimin e standardeve të cilësisë dhe sigurisë. Çertifikimi me standardet ISO ndihmon për të siguruar që një organizatë plotëson standardet ndërkombëtare për tregtinë dhe rëndësia e tyre dhe aplikimi i këtyre standardeve në praktikë është përshkruar në shumë publikime (Harrington & Mathers, 1997).

Pothuajse çdo biznes mund të përfitojë nga çertifikimi me standardet ISO, dhe më shumë se 1 milion organizata publike dhe private në më shumë se 165 vende po e vërtetojnë këtë. Është gjithashtu e sigurt të thuhet se çertifikimi me standardet ISO është i dobishëm për industri të ndryshme, jo vetëm për prodhimin, prandaj, çelësi i suksesit është kuptueshmëria e qëllimeve të organizatës dhe zgjedhja e standardeve të duhura ISO që përmirësojnë operacionet e organizatës, ulin kostot e saj dhe, më e rëndësishmja, sjellin edhe më shumë klientë të rinj (Advisera. 2019).

2.2 Përfitimet e aplikimit të standardeve ISO

Sipas Organizatës Ndërkombëtare së Standardeve, ekzistojnë tre lloje kryesore të përfitimeve nga përdorimi i standardeve (ISO, 2014, ANSI 2014):

Përfitimi kryesor 1: Orientimi i operacioneve të brendshme

Një gjetje kryesore është se standardet mund të përdoren për të përmirësuar proceset e brendshme të një kompanie, për shembull duke reduktuar kohën e nevojshme për të kryer aktivitete specifike në funksione të ndryshme të biznesit, duke ulur humbjet, duke reduktuar kostot e prokurimit dhe duke rritur produktivitetin (ANSI. 2014). Rastet studimore raportojnë vazhdimisht se kontributi i standardeve në fitimin bruto të kompanive varion ndërmjet 0,15 % dhe 5 % të të ardhurave vjetore nga shitjet.

Përfitimi kryesor 2: Inovimi dhe përshkallëzimi i operacioneve

Disa raste studimore ofrojnë shembuj ku standardet shërbyen si bazë për inovacionin e proceseve të biznesit, duke i lejuar kompanitë të zgjerojnë rrejtin e furnitorëve të tyre ose të prezantojnë dhe menaxhojnë linjat e reja të produkteve në mënyrë efektive (Musa. 2014). Në raste të tjera, standardet ndihmuan në zbutjen e rrezikut për kompanitë për të futur produkte të reja në tregjet kombëtare (ANSI. 2014).

Përfitimi kryesor 3: Krijimi ose hyrja në tregje të reja (ANSI. 2014)

Standardet janë përdorur si bazë për zhvillimin e produkteve të reja, depërtimin në tregje të reja (si vendas ashtu edhe eksportues), duke mbështetur marrjen e produkteve nga tregu, madje edhe krijimin e tregjeve. Në raste të jashtëzakonshme, ndikimi i standardeve tejkaloi shumë shifrën e përmendur më sipër, me kompanitë që arritën një kontribut fitimi bruto deri në 33% të të ardhurave të tyre vjetore, gjë që i ndihmoi ata të pozicionoheshin si liderë në fushën e tyre, të paktën gjatë një periudhe të caktuar (ISO 2014).

2.3 Standardet ISO më të rëndësishme

Standardet ISO më të rëndësishme për vitet e fundit (Horielikova. 2019 dhe Best Practice. 2022), kanë qenë

ISO 9000: SISTEMI I MENAXHIMIT TË CILËSISË (QMS) - Standardi ISO 9000 është seria më e rëndësishme e standardeve që përfshin 14 standarde të menaxhimit të cilësisë. Versioni më i fundit i këtij standardi, ISO 9001:2015, përshkruan se si krijohet një SMC efektive për të ndihmuar organizatën të ofrojë produkte dhe shërbime me cilësi të lartë. Ky standard fokusohet kryesisht në menaxhimin e nivelit të lartë dhe përmirësimin e vazhdueshëm për të siguruar që një organizatë plotëson nevojat e klientëve dhe palëve të interesuara.

ISO 27001: SISTEMI I MENAXHIMIT TË SIGURISË TË INFORMACIONIT (ISMS) - ISO 27001 është një tjetër çertifikim ISO që i jep kompanisë një kornizë për të ruajtur asetet e informacionit për të siguruar që biznesi të jetë i sigurt nga kërcënimet e sigurisë së informacionit. Duke zbatuar ISO 27001, organizatat janë në gjendje të mbrojnë integritetin dhe konfidencialitetin e informacionit të tyre duke vendosur procese të menaxhimit të rrezikut për të menaxhuar rreziqet në mënyrë efektive.

ISO 14001: SISTEMI I MENAXHIMIT MJEDISOR (EMS) - Ky standard lidhet me ndikimin e një organizate në mjedis. Është zhvilluar për të optimizuar performancën mjedisore të kompanisë dhe për të zvogëluar ndikimin mjedisor. ISO 14001 përfshin një sërë standardesh që udhëzojnë subjektet e biznesit se si të menaxhojnë përgjegjësitë e tyre mjedisore duke vendosur objektiva të reja dhe inovative mjedisore. Roli i një sistemi të menaxhimit mjedisor

është të kontrollojë se si proceset ndikojnë në mjedis. Ai gjithashtu përcakton aftësitë e nevojshme për një individ për të kryer një detyrë duke zbutur shanset e efekteve mjedisore.

ISO 22000: MENAXHIMI I SIGURISË USHQIMORE - ISO 22000 përfshin zhvillimin dhe zbatimin e praktikave të menaxhimit të sigurisë ushqimore të dobishme për kompanitë që punojnë në industrinë ushqimore. Ai ofron udhëzime për organizatat për të krijuar, zbatuar dhe përmirësuar vazhdimisht një sistem të menaxhimit të sigurisë ushqimore. Ky standard mund të funksionojë më vete ose të inkorporohet me ISO 9001.

ISO 45001: SISTEMI I MENAXHIMIT TË SIGURISË - ISO 45001 është krijuar për të ndihmuar kompanitë të përsosin sistemet e tyre të shëndetit dhe sigurisë në punë. Për të marrë këtë certifikatë, subjektet duhet të hetojnë dhe adresojnë rreziqet shëndetësore në mjedisin e tyre të punës dhe të zbatojnë një politikë të menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë që shtrihet në të gjitha nivelet e operacioneve. Ky standard synon të reduktojë lëndimet, dëmtimet, plagosjet, sëmundjet dhe vdekjet në punë.

2.4 Literatura për listimin / rankimin me standarde ISO

Aktualisht, literatura mbi listën e standardeve ISO nuk është zhvilluar dhe ekziston vetëm një raport mbarëbotëror i publikuar nga Organizata Ndërkombëtare e Standardeve, ISO, i quajtur: Vrojtimi ISO i certifikatave standarde të sistemit të menaxhimit (ISO. 2022). Certifikimi me standartet ISO është një sistem sipas të cilit, në fund të fundit, nëse një subjekt e meriton, certifikata, dokumenti i lëshuar nga një organizëm certifikues, është dorëzuar pasi klienti të ketë demonstruar konformitetin me standardin. Sipas ISO, të dhënat e mbledhura për sondazhin e fundit të publikuar të vitit 2022 ishin:

- Numri i certifikatave të vlefshme për shtet deri më 31 dhjetor 2020. (Një certifikatë është e vlefshme nëse është lëshuar nga një organ certifikues i akredituar nga anëtarët e IAF MLA gjatë vitit të anketimit ose në dy vitet para tij që është ende e vlefshme më 31 dhjetor të vitit të studimit).
- Numri i sektorëve për shtet mbulohet nga certifikatat sipas klasifikimit të sektorëve 39 EA.
- Numri i siteve syrtare të bizneseve për shtet mbulohet nga certifikatat e tyre (Një sit zyrtar është një vend i përhershëm ku një organizatë realizon produkte dhe / ose shërbime).

Ky raport përmban

- Një tabelë përmbledhëse që tregon numrin total të certifikatave të vlefshme dhe numrin total të siteve zyrtare për çdo standard (një "site" është një vend i përhershëm ku një organizatë realizon produkte dhe / ose shërbime).
- Rezultatet e detajuara për secilin standard të mbuluar nga sondazhi me të dhënat sipas vendeve për numrin e certifikatave dhe numrin e siteve dhe numrin total të sektorëve. Numri i sektorëve për shtet është në një skedar i veçantë i quajtur "Sektorët sipas vendit". Sondazhi ISO i Certifikimit është një studim vjetor i numrit të certifikatave të vlefshme sipas standardeve të sistemit të menaxhimit ISO në mbarë botën. Ofruesit e të dhënave janë organet e certifikimit të akredituar nga Anëtarët e MLA të IAF (ISO. 2021).

Raporti paraqet gjetjet në tabela:

- Numri total i certifikatave të vlefshme dhe numri i përgjithshëm i siteve për secilin standard të mbuluar nga anketa.
- Për secilin prej standardeve, numri i certifikatave dhe numri i siteve.

Siç deklarohet edhe në publikimin e ISO, Sondazhi ISO nuk është një bazë të dhënash. Ofruesit e të dhënave janë organizmat certifikuese të akredituar nga anëtarët e IAF dhe marrin pjesë vullnetarisht. Niveli i pjesëmarrjes luhet nga një botim i anketës në tjetrin dhe mund të ndikojë në rezultatet e anketës, veçanërisht në nivel vendi. Interpretimet e rezultateve dhe çdo

përfundim mbi tendencat duhet të bëhen duke pasur parasysh këto konsiderata. Duke thënë se nuk ka një listë të vendeve të bazuara në ndonjë logjikë, parametra apo indeks.

2. Metodologjia

Në mënyrë të veçantë, ndërsa pranojnë rëndësinë e certifikatave ISO të lëshuara në mbarë botën dhe për çdo rajon dhe vend, publikimet e mëparshme dhe aktuale për këtë çështje thjesht rendisin vendet sipas rendit alfabetik dhe nuk shpjegojnë se si të listohen vendet për certifikatat e standardeve ISO bazuar në një perspektivë logjike, për shembull, bazuar në një parametër, ose bazuar në një indeks, sepse nëse parametri ose indeksi ekziston, atëherë është më e lehtë të renditen vendet për këtë çështje bazuar në logjikë. Kjo vlen edhe për indeksin e standardeve ISO, ose shkurtimisht Indeksin ISO, që realizohet me anë të këtij kërkimi dhe që e bën më të lehtë listimin / renditjen e vendeve në lidhje me standardet ISO dhe kështu sjell edhe një qasje më cilësore në lidhje me gjendjen e cilësisë, menaxhimin e cilësisë dhe kulturën e cilësisë në botë, rajone dhe vende të ndryshme, duke sjellë edhe më shumë lehtësi në bërjen e krahasimeve dhe të të kuptuarit të klimës së biznesit si dhe duke ndihmuar për një hulumtim dhe raporte akademike më të plota cilësore dhe sasiore mbi këtë çështje, duke ofruar një qasje eksploruese, të përshtatshme për ndërtimin e një kuptimi të thellë të kësaj dukurie dhe duke lejuar një hetim më të afërt të konstrukteve teorike dhe praktike për këto çështje.

2.1 Përzgjedhja e rastit

Rasti u zgjodh në bazë të tre kritereve kryesore: një qasje teorike, përshtatshmëria e marrëdhënieve dhe ndikimet praktike pozitive në marrëdhëniet ndërmjet çertifikatave të standardeve ISO të lëshuara në një vend dhe numrit të bizneseve në një vend.

2.1.1 Mbledhja e të dhënave

- Të dhënat për çertifikimin me standardet ISO 9001 të lëshuara dhe aktive të mbledhura nga Raporti ISO 2022.
- Të dhënat për numrin e bizneseve për shtet të mbledhura nga HitHorizons (vizituar gjatë qershorit 2023).

2.1.2 Analiza e të dhënave

Të dhënat për çertifikimin me standardet ISO të lëshuara dhe aktive, të mbledhura nga Raporti ISO 2022, u pjestuan me numrin e bizneseve për shtet, të mbledhura nga HitHorizons (vizituar gjatë qershorit 2023). Numrat që rezultuan nga kjo procedurë formuan listën e vendeve bazuar në indeksin ISO.

Në tabelën e mëposhtme në kolonën e parë e cila është ndarë në tre pjesë (1) jepet një listë e vendeve për lëshimin e certifikatave ISO deri në vitin 2021 bazuar në renditjen alfabetike, marrë nga ISO, (2) në numrin e kompanive aktive të rreshtit sipas rendit alfabetik, jepet numri i bizneseve për shtet, marrë nga HitHorizon, dhe (3) në indeksin ISO, vendet renditen nën një renditje alfabetike për indeksin e krijuar duke pjesëtuar numrin e certifikatave ISO të lëshuara me numrin e bizneseve aktive për vend (i cili është indeksi i ri që paraqet ky punim), në kolonën e dytë vendet listohen sipas numrit të çertifikatave ISO të lëshuara dhe aktive, në kolonën e tretë vendet listohen sipas indeksit ISO të fituar nga pjestimi midis numrit të çertifikatave ISO me numrin e bizneseve nga vlera më e madhe në vlerën më të vogël dhe pas kryerjes së analizës descriptive në kolonën e fundit jepet kuartilja për çdo vend.

Tabela 1. Lista e vendeve, çertifikatat totale ISO (deri në vitin 2021), numri i bizneseve për shtet, indeksi i certifikatave ISO dhe kuartiljet.

Lista sipas alfabetit				Lista sipas numrit të certifikatave ISO		Lista sipas indeksit ISO		Kuartiljet për ISO index
Shteti	TOTALI	No B	ISO INDEX	Shteti	TOTALI	Shteti	ISO INDEX	
Albania	4578	166.086	0.00027564	China	4682049	Tajikistan	8.56	I
Algeria	9098	2.200.000	4.13545E-05	Italy	1935248	Qatar	5.1228	II
Angola	1227	55	0.223090909	Japan	1171833	Morocco	4.355595238	II
Argentina	117445	856000	0.001372021	France	1051212	Iran	4.144555556	III
Armenia	855	74.709	0.000114444	Spain	889427	Kuwait	3.080666667	III
Australia	201771	2.402.254	0.000839924	Germany	679856	Maldives	2.7975	III
Austria	60617	358.4	0.169132254	UK	624427	Sudan	2.2092	III
Azerbaijan	3565	2.963	0.012031725	India	535119	Guatemala	2.201111111	III
Bahrain	6561	92	0.713152174	USA	512990	Israel	2.193777403	III
Bangladesh	6456	650	0.099323077	Korea Rep	296490	Singapore	1.736125	IV
Barbados	294	18	0.163333333	Brazil	283024	Serbia	1.443042169	IV
Belarus	35898	162.788	0.002205199	Romania	235141	Lithuania	0.963820225	IV
Belgium	54290	1.032.984	0.000525565	Czech Rep	227326	Bahrain	0.713152174	IV
Belize	1364	7.975	0.001710345	Colombia	210921	Panama	0.6316	IV
Benin	417	4.5	0.092666667	Australia	201771	Ghana	0.456195652	IV
Bhutan	58	28	0.020714286	Poland	175103	Costa Rica	0.439076923	IV
B&H	14650	82.5	0.177575758	Malaysia	174511	Trnd & Tbg	0.3944	IV
Botswana	8375	26.256	0.003189747	Russia	174177	Lebanon	0.382711111	IV
Brazil	283024	6.400.000	0.000442225	Canada	159779	Jordan	0.354710744	IV
Brunei	5128	6.047	0.008480238	Hungary	140479	Namibia	0.33375	IV
Bulgaria	85299	803.29	0.010618706	Thailand	138543	Mauritius	0.245645161	IV

Burkina Faso	1293	80	0.161625	Sweden	137261	Angola	0.223090909	IV
Cambodia	914	513.759	1.77904E-05	Turkey	134278	Malawi	0.205	IV
Cameroon	1119	209.872	5.33182E-05	Israel	130091	B&H	0.177575758	IV
Canada	159779	1.230.000	0.001299016	Switzerland	128606	Austria	0.169132254	IV
Chad	83	1.2	0.069166667	Mexico	121897	Barbados	0.163333333	IV
Chile	67507	158.583	0.004256888	Netherlands	121007	Burkina Faso	0.161625	IV
China	4682049	150.000.000	0.000312137	Argentina	117445	Honduras	0.1591875	IV
Colombia	210921	2.700.000	0.000781189	Greece	114029	Uruguay	0.128412863	IV
Costa Rica	5708	130	0.439076923	Indonesia	105335	Ethiopia	0.124181818	IV
Croatia	43293	307.413	0.001408301	Bulgaria	85299	Turkey	0.123032802	IV
Cuba	4585	9.477	0.004838029	Finland	81940	Vietnam	0.117340003	IV
Cyprus	11100	248.416	0.000446831	S Africa	80082	UAE	0.101531365	IV
Czech Rep	227326	807.981	0.002813507	Slovak Rep	74149	Bangladesh	0.099323077	IV
Denmark	49309	513.934	0.000959442	Vietnam	73889	Benin	0.092666667	IV
Djibouti	92	548	0.001678832	Portugal	72158	Chad	0.069166667	IV
Egypt	40501	3.900.000	0.000103849	Singapore	69445	Liberia	0.041176471	IV
El Salvador	5314	161.934	0.000328158	Chile	67507	Senegal	0.04065625	IV
Estonia	20732	240.147	0.000863305	UAE	66036	Rwanda	0.039583333	IV
Ethiopia	683	55	0.124181818	Austria	60617	Bhutan	0.020714286	IV
Finland	81940	644.433	0.001271505	Belgium	54290	Turkmenistan	0.020664452	IV
France	1051212	6.084.269	0.001727754	Denmark	49309	Azerbaijan	0.012031725	IV
Gambia	82	115	0.007130435	Ireland	49271	Bulgaria	0.010618706	IV
Georgia	2203	23.162	0.000951127	Philippines	48147	Haiti	0.010166667	IV

Germany	679856	3.470.000	0.001959239	Serbia	47909	Kyrgyz Rep	0.009583333	IV
Ghana	4197	92	0.456195652	Croatia	43293	Niger	0.009162791	IV
Greece	114029	356.082	0.003202324	Egypt	40501	Brunei	0.008480238	IV
Guatemala	3962	18	2.201111111	Pakistan	37954	Gambia	0.007130435	IV
Guinea	248	3192	0.000776942	Iran	37301	Yemen Rep	0.00685	IV
Haiti	61	60	0.010166667	Morocco	36587	Jamaica	0.005906784	IV
Honduras	2547	160	0.1591875	Belarus	35898	Norway	0.005150266	IV
Hungary	140479	1.300.000	0.001080608	Norway	34617	Philippines	0.005027777	IV
Iceland	3521	114.636	0.000307146	S Arabia	34175	Cuba	0.004838029	IV
India	535119	63.000.000	8.49395E-05	Peru	27958	Chile	0.004256888	IV
Indonesia	105335	64.000.000	1.64586E-05	Lithuania	25734	Italy	0.003225413	IV
Iran	37301	90	4.144555556	Uruguay	24758	Greece	0.003202324	IV
Iraq	1177	27.747	0.00042419	Slovenia	24400	Botswana	0.003189747	IV
Ireland	49271	291.365	0.00169104	Ukraine	21397	New Zealand	0.003101958	IV
Israel	130091	593	2.193777403	Estonia	20732	Czech Rep	0.002813507	IV
Italy	1935248	6.000.000	0.003225413	Sri Lanka	20412	Spain	0.002644588	IV
Jamaica	7566	12.809	0.005906784	Latvia	17652	Mozambique	0.002568632	IV
Japan	1171833	5.300.000	0.002211006	New Zealand	17299	Pakistan	0.0025672	IV
Jordan	12876	363	0.354710744	Nepal	15930	Switzerland	0.002374737	IV
Kazakhstan	12592	470559	0.000267597	Tunisia	15225	Japan	0.002211006	IV
Kenya	8936	3.400.000	2.62824E-05	B&H	14650	Belarus	0.002205199	IV
Korea Rep	296490	6.013.000	0.000493082	Jordan	12876	Germany	0.001959239	IV

Kuwait	9242	30	3.080666667	Qatar	12807	Togo	0.00179496	IV
Kyrgyz Rep	253	2.64	0.009583333	Kazakhstan	12592	Romania	0.001789372	IV
Laos	521	133997	3.88815E-05	Cyprus	11100	France	0.001727754	IV
Latvia	17652	141.812	0.001244747	Uzbekistan	9513	Slovak Rep	0.001724203	IV
Lebanon	8611	225	0.382711111	Kuwait	9242	Belize	0.001710345	IV
Lesotho	97	109.268	8.87726E-06	Algeria	9098	Ireland	0.00169104	IV
Liberia	70	1.7	0.041176471	Kenya	8936	Djibouti	0.001678832	IV
Lithuania	25734	267	0.963820225	Lebanon	8611	Malaysia	0.001422844	IV
Luxembourg	4164	135.245	0.000307886	Oman	8422	Croatia	0.001408301	IV
Malawi	410	20	0.205	Botswana	8375	Argentina	0.001372021	IV
Malaysia	174511	1.226.494	0.001422844	NR Macedonia	7874	Oman	0.001351087	IV
Maldives	2238	8	2.7975	Jamaica	7566	Canada	0.001299016	IV
Malta	3626	53.348	0.000679688	Bahrain	6561	Portugal	0.001296202	IV
Mauritius	3046	124	0.245645161	Bangladesh	6456	Finland	0.001271505	IV
Mexico	121897	5.000.000	0.000243794	Costa Rica	5708	Latvia	0.001244747	IV
Moldova	1806	123.246	0.000146536	Sudan	5523	Slovenia	0.001166276	IV
Montenegro	3699	35.281	0.00104844	El Salvador	5314	Sweden	0.001143594	IV
Morocco	36587	84	4.355595238	Brunei	5128	UK	0.001115048	IV
Mozambique	1207	4.699	0.002568632	Cuba	4585	Hungary	0.001080608	IV
Myanmar	1666	59.297	0.000280959	Albania	4578	NR Macedonia	0.001079784	IV
Namibia	1335	40	0.33375	Nigeria	4209	Montenegro	0.00104844	IV
Nepal	15930	922.445	0.000172693	Ghana	4197	Denmark	0.000959442	IV
Netherlands	121007	1.900.000	0.000636879	Luxembourg	4164	Georgia	0.000951127	IV

New Zealand	17299	557.68	0.003101958	Guatemala	3962	Estonia	0.000863305	IV
Niger	197	2.15	0.009162791	Montenegro	3699	Australia	0.000839924	IV
Nigeria	4209	46.000.000	0.000000915	Malta	3626	Colombia	0.000781189	IV
NR Macedonia	7874	72.922	0.001079784	Azerbaijan	3565	Guinea	0.000776942	IV
Norway	34617	672.14	0.005150266	Iceland	3521	Poland	0.000729565	IV
Oman	8422	62.335	0.001351087	Panama	3158	Malta	0.000679688	IV
Pakistan	37954	147.842	0.0025672	Mauritius	3046	Netherlands	0.000636879	IV
Panama	3158	50	0.6316	Tanzania	2906	Belgium	0.000525565	IV
PN Guinea	836	72536	0.000115253	Honduras	2547	Russia	0.000512285	IV
Peru	27958	2.330.000	0.000119991	Uganda	2395	Korea Rep	0.000493082	IV
Philippines	48147	957.62	0.005027777	Maldives	2238	Thailand	0.00046181	IV
Poland	175103	2.400.100	0.000729565	Georgia	2203	Cyprus	0.000446831	IV
Portugal	72158	556.688	0.001296202	Togo	2080	Brazil	0.000442225	IV
Qatar	12807	25	5.1228	Moldova	1806	Iraq	0.00042419	IV
Romania	235141	1.314.098	0.001789372	Myanmar	1666	Sierra Leone	0.00039596	IV
Russia	174177	3.400.000	0.000512285	Yemen Rep	1370	S Arabia	0.00034175	IV
Rwanda	285	72	0.039583333	Belize	1364	El Salvador	0.000328158	IV
S T & Prncp	9	2.334	3.85604E-05	Namibia	1335	China	0.000312137	IV
S Arabia	34175	1.000.000	0.00034175	Senegal	1301	Luxembourg	0.000307886	IV
Senegal	1301	320	0.04065625	Burkina Faso	1293	Iceland	0.000307146	IV
Serbia	47909	332	1.443042169	Angola	1227	S Africa	0.000302196	IV
Sierra Leone	494	12.476	0.00039596	Mozambique	1207	Myanmar	0.000280959	IV

Singapore	69445	400	1.736125	Iraq	1177	Albania	0.00027564	IV
Slovak Rep	74149	430.048	0.001724203	Cameroon	1119	Kazakhstan	0.000267597	IV
Slovenia	24400	209.213	0.001166276	Trnd & Tbg	986	Mexico	0.000243794	IV
S Africa	80082	2.650.000	0.000302196	Cambodia	914	Uzbekistan	0.000240288	IV
Spain	889427	3.363.197	0.002644588	Tajikistan	856	Tunisia	0.000190075	IV
Sri Lanka	20412	1.200.000	0.0001701	Zambia	856	Nepal	0.000172693	IV
Sudan	5523	2.5	2.2092	Armenia	855	Sri Lanka	0.0001701	IV
Sweden	137261	1.200.260	0.001143594	PN Guinea	836	USA	0.000160309	IV
Switzerland	128606	541.559	0.002374737	Ethiopia	683	Moldova	0.000146536	IV
Tajikistan	856	1	8.56	Turkmenistan	622	Peru	0.000119991	IV
Tanzania	2906	3.000.000	9.68667E-06	Laos	521	PN Guinea	0.000115253	IV
Thailand	138543	3.000.000	0.00046181	Sierra Leone	494	Armenia	0.000114444	IV
Togo	2080	115.88	0.00179496	Benin	417	Ukraine	0.000108614	IV
Trnd & Tbg	986	25	0.3944	Malawi	410	Egypt	0.000103849	IV
Tunisia	15225	801000	0.000190075	Barbados	294	India	8.49E-05	IV
Turkey	134278	10914	0.123032802	Rwanda	285	Cameroon	5.33E-05	IV
Turkmenistan	622	301	0.020664452	Kyrgyz Rep	253	Algeria	4.14E-05	IV
Uganda	2395	1.500.000	1.59667E-05	Guinea	248	Laos	3.89E-05	IV
UK	624427	5.600.000	0.001115048	Niger	197	S T & Pncp	3.86E-05	IV
Ukraine	21397	1.970.000	0.000108614	Lesotho	97	Kenya	2.63E-05	IV
UAE	66036	650.4	0.101531365	Djibouti	92	Cambodia	1.78E-05	IV
USA	512990	32.000.000	0.000160309	Chad	83	Indonesia	1.65E-05	IV
Uruguay	24758	192.8	0.128412863	Gambia	82	Uganda	1.60E-05	IV

Uzbekistan	9513	395900	0.000240288	Liberia	70	Tanzania	9.69E-06	IV
Vietnam	73889	629.7	0.117340003	Haiti	61	Lesotho	8.88E-06	IV
Yemen Rep	1370	2000	0.00685	Bhutan	58	Zambia	7.13E-06	IV
Zambia	856	1.200.000	7.13333E-06	S T & Prncp	9	Nigeria	0.000000915	IV

Burimi: Numri i çertifikatave ISO deri në vitin 2021 nga ISO Survey 2022, Numri i bizneseve për çdo vend nga Horizon.com, dhe indeksi I çertifikatave ISO gjetur nga autori I këtij studimi, duke pjestuar numrin e çertifikatave ISO me numrin e bizneseve për çdo vend.

2.1.4 Analiza deskriptive për Indeksin ISO.

Tabela 2. Tabela e analizës descriptive për Indeksin ISO

ISO INDEX	
Mean	0.327633353
Standard Error	0.092272876
Median	0.001725979
Mode	#N/A
Standard Deviation	1.083960862
Sample Variance	1.17497115
Kurtosis	28.61657882
Skewness	4.918314816
Range	8.559999085
Minimum	0.000000915
Maximum	8.56
Sum	45.2134027
Count	138
Largest(1)	8.56
Smallest(1)	0.000000915
Confidence Level(95.0%)	0.182463266

Table 3. Lista e shteteve të Ballkanit krahasuar me analizën descriptive.

Shteti	ISO INDEX	No B
MAXIMUM (Tajikistan)	8.56	
Serbia	1.443042169	332.000
Mean	0.327633353	
B&H	0.177575758	82.500
Turkey	0.123032802	10,914.000
Bulgaria	0.010618706	803.290
Greece	0.003202324	356.082
Romania	0.001789372	1.314.098
Median	0.001725979	
Croatia	0.001408301	307.413
Slovenia	0.001166276	209.2013
NR Macedonia	0.001079784	72.922
Montenegro	0.00104844	35.281
Albania	0.00027564	166.086
MINIMUM (Nigeria)	0.000000915	

Siç shikohet edhe nga tabela e analizës deskriptive për Indeksin ISO, vetëm Serbia në Ballkan është mbi mesataren, Bosnje & Herzegovina, Turqia, Bulgaria, Greqia dhe Rumania janë

midis Mean dhe Mediana, dhe Kroacia, Sllovenia, Maqednoa e Veriut, Mali I Zi dhe Shqipëria janë nën Medianë.

2.1.5 Analiza regresive

Analiza regresive në rastin konkret shërben për të parë nëse ekziston lidhja midis numrit të bizneseve në vendet e Ballkanit me indeksin ISO. Për këtë ndërtojmë hipotezat që janë:

H0 – Ka një lidhje të fortë midis indeksit ISO dhe numrit të bizneseve në vendet e Ballkanit

H1 – Nuk ka një lidhje të fortë midis indeksit ISO dhe numrit të bizneseve në vendet e Ballkanit

SUMMARY OUTPUT	
Regression Statistics	
Multiple R	0.241572
R Square	0.058357
Adjusted R Square	-0.04627
Standard Error	0.439504
Observations	11

ANOVA					
	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	0.10774	0.10774	0.557764	0.47422
Residual	9	1.738475	0.193164		
Total	10	1.846215			

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95.0%	Upper 95.0%
Intercept	0.222267	0.156288	1.422165	0.188696	-0.13128	0.575815	-0.13128	0.575815
No B	-1.5E-07	2.05E-07	-0.74684	0.47422	-6.2E-07	3.11E-07	-6.2E-07	3.11E-07

Grafiku 1. Korrelacioni midis indeksit ISO dhe numrit të bizneseve për vendet e Ballkanit

Mbështetur në të dhënat që rezultojnë nga kryerja e analizës regresive dhe nga ndërtimi i tabelës së korrelacionit del se meqënëse R^2 është 0.058, nuk ka ndonjë lidhje midis Indeksit ISO dhe numrit të bizneseve në vendet e Ballkanit, që tregon se këto vende kanë një rrugë të

gjatë për të bërë në lidhje me standardet dhe çertifikimin, aq më tepër vendet që janë në rrugën e integritit në BE.

4. Implikimet për teorinë dhe praktikën

Në lidhje me teorinë, bazuar në rezultatet përfundimtare të këtij hulumtimi, është hapur një dritare e re për kërkime të mëtejshme në fushën e indekseve të standardeve ISO, duke i konsideruar ato si një mënyrë për të krahasuar vendet, ekonomitë dhe rajonet bazuar në qasjet e menaxhimit të cilësisë.

Artikulli kontribuon jo vetëm në çështjen e përgatitjes së indekseve të certifikatave ISO, por edhe në mënyrën se si të krahasohen vendet, ekonomitë dhe rajonet në lidhje me këtë aspekt. Artikulli shqyrton qasjet që promovojnë përgatitjen dhe përdorimin e indekseve të certifikatave ISO.

Ky nuk është vetëm një artikull teorik, i bazuar në një studim empirik, duke përdorur metoda sasiore, por një punim i orientuar drejt praktikës, që shpreh ndryshimet aktuale në ekonominë, shoqërinë dhe shkencën globale për çështjen e standardizimeve me standardet ISO dhe hap një debat. për perspektivën afatgjatë të emetimit të indekseve të standardeve ISO.

5. Kufizimet dhe kërkimet e mëtejshme

Ky hulumtim është ndërmarrë duke përdorur të dhëna të besueshme nga Organizata Ndërkombëtare e Standardeve për të gjitha çertifikatat ISO të lëshuara, dhe aktive deri në vitin 2021 dhe duke përdorur të dhëna për numrin e bizneseve për shtet nga HitHorizon për vitin 2021.

Hulumtime dhe llogaritje të mëtejshme nevojiten çdo vit për të prodhuar një indeks vjetor ISO. Kërkime dhe llogaritje të mëtejshme nevojiten çdo vit për të prodhuar indekse vjetore për të gjitha standardet kryesore ISO si ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 22000, ISO 27000, ISO 45000, dhe ISO 50000, etj, dhe kjo është dera që ky kërkim hap për kontribues të tjerë në këtë lëmi.

6. Konkluzione dhe rekomandime

1. ka një interer në rritje në lidhje me cilësinë, kulturën e cilësisë, standardet ISO, procesin e standardizimit dhe çertifikimit të subjekteve publike dhe private në mbarë botën dhe në vendet e Ballkanit gjithashtu.

2. Kultura e cilësisë tashmë shërben si një udhërrëfyes i mirë dhe i gjithëpranuar për përmirësimin e vazhdueshëm, një process që u përket të gjithë anëtarëve të organizatës(ve), duke formuar gjithashtu një lidhje midis organizatës, klientëve dhe furnitorëve të brendshëm e të jashtëm.

3. Vlera thelbësore e kulturës së cilësisë është e mishëruar në standardet ISO, për të cilat ka një interes në rritje në mbarë botën, duke synuar arritjen e avantazhit ekonomike. Cilësia, kultura e cilësisë, menaxhimi i kulturës së cilësisë dhe standardet ISO, po bëhen pjesë thelbësore e modeleve të biznesit për arritjen e avantazheve konkurruese, nën realitetin e ri dhe normalitetin e ri.

4. Aktualisht, literatura mbi listimin dhe indekset e standardeve ISO nuk është zhvilluar dhe ekziston vetëm një raport mbarëbotëror i publikuar nga Organizata Ndërkombëtare e Standardeve, ISO, i quajtur: Anketa ISO e çertifikatave standarde të sistemit të menaxhimit (ISO, 2021), raport që paraqet numrin total të çertifikatave të vlefshme dhe numrin e përgjithshëm të siteve për sejcilin standard të mbuluar nga sondazhi dhe për sejcilin prej

standardeve jepet numri i çertifikatave dhe numri i siteve, duke deklaruar se Sondazhi ISO nuk është një bazë të dhënash, duke pranuar se nuk ka listë të vendeve të bazuara në një logjikë, parametër ose indeks, përveç listimit mbi bazë renditjen alfabetike dhe sipas numrit të çertifikatave ISO të lëshuara.

5. Indeksi ISO, i zhvilluar me këtë punim, është një tregues më i përshtatshëm për renditjen e vendeve në lidhje me numrin e çertifikatave ISO të lëshuara dhe kjo u shërben të gjithë të interesuarve në fushën akademike, në administratën publike dhe në raportet dhe studimet e në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar të organizatave, për të krijuar një perceptim më të mirë të të bërit biznes në përgjithësi dhe mbi aspektet e menaxhimit të cilësisë në veçanti, veçanërisht kur bëhet fjalë për të bërë krahasimet më të përshtatshme midis vendeve për këto çështje.

6. Indeksi i çertifikatave ISO paraqet motivimin që ka komuniteti i biznesit për t'u çertifikuar me standardet ISO dhe kulturën e cilësisë që ekziston në këto vende.

7. Kërkime dhe llogaritje të mëtejshme nevojiten çdo vit për të prodhuar një indeks vjetor ISO.

8. Kërkime dhe llogaritje të mëtejshme nevojiten çdo vit për të prodhuar indekse vjetore për të gjitha standardet kryesore ISO si ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 22000, ISO 27000, ISO 45000, dhe ISO 50000, etj.

9. Vendet e Ballkanit kanë ende shumë punë për të bërë përpara në lidhje me standardet, cilësinë dhe çertifikimin me standardet ISO, sidomos vendet që aspirojnë integrimin në BE.

Bibliografia:

1. Advisera. 2019. What to expect at the ISO certification audit: What the auditor can and cannot do. [advisera.com/articles/which-iso-standards-are-the-most-popular-analysis-of-iso-2019-survey/#:~:text=The%20most%20popular%20certificates%20are,\(medical%20device%20quality%20management](https://advisera.com/articles/which-iso-standards-are-the-most-popular-analysis-of-iso-2019-survey/#:~:text=The%20most%20popular%20certificates%20are,(medical%20device%20quality%20management.). Vizituar mw 7 gusht 2023
2. ANSI. 2014. ISO 10244:2010 - Business process baselining and analysis. <https://webstore.ansi.org/standards/iso/iso102442010>. Vizituar mw 7 gusht 2023
3. Benjamin Musa. 2014. Benefits of standards. <https://www.scribd.com/document/313699450/Benefits-of-Standards>. [www.scribd.com > document > 313699450Benefits of Standards | Quality Management | Value Chain](https://www.scribd.com/document/313699450/Benefits-of-Standards). Vizituar mw 7 gusht 2023.
4. BEST PRACTICE. 1ST DECEMBER 2022. What ISO Certification Is Most Important In 2022. <https://bestpractice.biz/what-iso-certification-is-most-important-in-2022/>. Vizituar mw 7 gusht 2023
5. Ceko Enriko. 2021. On relations between creativity and quality management culture. Vol 14. No 1. 2021 Creativity studies. <https://journals.vilniustech.lt/index.php/CS/article/view/12154>. Vizituar mw 7 gusht 2023
6. Harrington, H. J.; Mathers, D. D. (1997). ISO 9000 and Beyond: From Compliance to Performance Improvement. New York: McGraw-Hill.
7. HitHorizon. 2022. <https://www.hithorizons.com/eu/analyses/country-statistics/>.
8. ISO. 1997. Miqësia midis të barabartëve: Kujtimet nga pesëdhjetë vitet e para të ISO. Organizata Ndërkombëtare për Standardizim. 1997. fq. 15–18. ISBN 92-67-10260-5.
9. ISO. 16 maj 2008. "Direktivat ISO/IEC dhe shtesat"
10. ISO Central Secretariat. 2014. Economic benefits of standards. ISBN 978-92-67-10620-5
11. ISO. 2015. Manuali i anëtarësimit në ISO. ISBN 978-92-67-10611-3)
12. ISO. 2022. The ISO survey of management system standard certifications.
13. ISO, 2023. Anëtarët e ISO. <https://www.iso.org/members.html><https://www.iso.org/anëtarët.html>. Vizituar mw 7 gusht 2023
14. Jessica F. Green & Thomas Hale, 4 tetor 2021. Standardet e reja 'zero neto' mund të transformojnë klima - nëse nuk dalin nga shinat. Pak njerëz shikojnë organet ndërkombëtare që vendosin standarde, por 'Deklarata e Londrës' e ISO mund të jetë një punë e madhe. Washington Post
15. Liza Horielikova. 2019. Which ISO standards are the most popular – Analysis of ISO 2019 survey
16. Vlăsceanu, L.; Grünberg, L.; Pârlea, D. (2007). Quality Assurance and Accreditation: A Glossary of Basic Terms and Definitions. Seto, M.; Wells, P. J. (Eds.). Bucharest: UNESCO-CEPES.

Cite this article as: Ceko, E. NJË ANALIZË DESKRIPTIVE DHE REGRESIVE PËR VENDET E BALLKANIT PERËNDIMOR PËR INDEKSIN E ÇERTIFIKATAVE ISO. Albanian Socio-Economic Journal, 2023, Issue 2, pp. 35-52.